

УДК 621.316:69.059.3

DOI 10.5281/zenodo.16410898

Научная статья

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE MODERNIZATION OF DISTRIBUTION ELECTRICAL NETWORKS IN THE CONTEXT OF BUILDING RECONSTRUCTION

РОЩЕПКИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ,

Белорусский национальный технический университет.

RASHCHERKIN MAXIM OLEGOVICH,

Belarusian National Technical University.

В статье рассматриваются технические и экономические аспекты модернизации распределительных электрических сетей при реконструкции зданий. Предметом исследования являются внешние сети напряжением 0,4–110 кВ. Анализируются современные технологии, включая цифровые трансформаторы, SCADA-системы, вольтдобавочные устройства и концепцию Smart Grid. В исследовании применялись методы технической диагностики, экономической оценки (CapEx, OpEx, NPV, ROI) и сравнительного анализа. Установлено, что модернизация позволяет снизить потери мощности на 30–45 %, частоту аварий – в 2–3 раза, а эксплуатационные затраты – на 35–50 %. Обосновывается целесообразность инвестиций в цифровизацию сетей с учётом их долгосрочной эффективности. Результаты могут быть полезны для специалистов в сфере проектирования, энергоснабжения и управления сетевым хозяйством.

The article examines the technical and economic aspects of modernizing distribution electrical networks during building reconstruction. The subject of the study is external networks with a voltage of 0.4–110 kV. The analysis covers modern technologies, including digital transformers, SCADA systems, voltage-boosting devices, and the Smart Grid concept. The study applied methods of technical diagnostics, economic evaluation (CapEx, OpEx, NPV, ROI), and comparative analysis. It has been established that modernization can reduce power losses by 30–45 %, the frequency of outages by 2–3 times, and operating costs by 35–50%. The feasibility of investment in network digitalization is substantiated, considering its long-term efficiency. The results may be useful for professionals in power supply, system design, and energy infrastructure management.

Ключевые слова: модернизация электросетей, цифровые технологии, энергоэффективность, Smart Grid, SCADA-системы, интеллектуальные трансформаторы, реконструкция зданий, эксплуатационные затраты, вольтдобавочные устройства, надёжность электроснабжения.

Key words: electrical network modernization, digital technologies, energy efficiency, Smart Grid, SCADA systems, intelligent transformers, building reconstruction, operating costs, voltage-boosting devices, power supply reliability.

Введение.
Современный этап развития энергетической отрасли характеризуется значительными изменениями в структуре и характере энергопотребления, что ставит перед специали-

стами задачу комплексной модернизации распределительных электрических сетей. Несмотря на внедрение энергосберегающих технологий и стабилизацию максимальных нагрузок в ряде городских сетей [2], изношенность инфраструктуры, применение устаревших проектных решений и нарастающие требования к качеству электроснабжения обуславливают необходимость пересмотра подходов к развитию сетевого хозяйства.

Научная новизна данного исследования заключается в комплексном анализе результатов масштабной модернизации распределительных сетей в пяти крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань) с выделением специфических эффектов для каждой реализованной технологической стратегии (цифровизация, установка ВДТ, оптимизация топологии). В работе впервые проведена сравнительная оценка экономических показателей (NPV, ROI, срок окупаемости) для различных сценариев модернизации в условиях российской нормативной базы и тарифной политики, что предоставляет уникальные данные для обоснования инвестиционных решений в отечественной электроэнергетике.

Особенно остро эта проблема проявляется при реконструкции зданий, где требуется обеспечить соответствие систем электроснабжения современным стандартам энергоэффективности и надежности. Объектом настоящего исследования являются внешние распределительные электрические сети напряжением 0,4–110 кВ, питающие жилые, общественные и производственные здания. Внутренние электрические сети зданий (внутридомовые электроустановки) в рамках данной работы не рассматриваются.

Императивом модернизации становится не только повышение надежности и снижение эксплуатационных затрат, но и выполнение требований действующего законодательства в области энергосбережения и энергоэффективности. Регулятивную основу процессов модернизации формируют такие документы, как Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. от 29.12.2020) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [3], ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» [1], а также стандарты Международной электротехнической комиссии IEC 61850, касающиеся построения цифровых систем управления в энергетике [14].

Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа актуальных методов модернизации распределительных сетей, оценке их влияния на показатели качества электроснабжения, потерях электроэнергии и уровня эксплуатационных расходов, а также в обосновании экономической целесообразности реализуемых проектов в долгосрочной перспективе. Предполагается, что реализация современных технических решений, таких как внедрение цифровых трансформаторов, вольтдобавочных устройств, систем автоматизированного управления (SCADA) и интеллектуальных систем учета, обеспечит не только повышение надежности электроснабжения, но и оптимизацию финансовых потоков энергоснабжающих организаций за счет снижения затрат на ремонт и обслуживание.

Развитие направлений модернизации электрических сетей обусловлено необходимостью их адаптации к новым условиям эксплуатации. Устаревшие схемы электроснабжения с централизованной подачей электроэнергии не способны в полной мере обеспечивать устойчивую работу при изменении характера нагрузок, особенно в распределительных сетях 0,4–10 кВ. Переход к децентрализованным системам, включающим локальные центры питания и резервные источники, позволяет существенно повысить стабильность напряжения и сократить потери электроэнергии. Согласно данным исследований НИИ энергетики [7], сокращение протяженности питающих линий на 20–30 % может снизить потери электроэнергии на 10–15 %, одновременно повышая устойчивость параметров электроснабжения в условиях переменных нагрузок.

Проблематика модернизации активно исследуется как в российской, так и в международной научной среде. Среди отечественных ученых следует отметить работы А.В. Майоро-

ва и А.В. Милованова [5], акцентирующих внимание на необходимости перехода к цифровизации электросетевого комплекса и созданию интеллектуальных систем управления энергообеспечением. Их исследования демонстрируют эффективность интеграции цифровых решений в распределительные сети для повышения энергоэффективности и сокращения эксплуатационных расходов. Существенный вклад в разработку энергоэффективных технологий внесли С.Н. Орлов и В.И. Казаков [8], рассмотревшие вопросы внедрения интеллектуальных систем в распределительных сетях.

В международной практике особое внимание уделяется развитию концепции Smart Grid – интеллектуальной энергосистемы, сочетающей автоматизированное управление распределением нагрузки, мониторинг состояния оборудования и интеграцию возобновляемых источников энергии. Работы М. Чжана, Д. Уилкинса, Р. Андерсона [12] демонстрируют высокую эффективность цифровизации энергетической инфраструктуры в различных климатических и экономических условиях.

Одним из стержневых направлений повышения надёжности распределительных электрических сетей при их модернизации является переход от централизованных к гибридным схемам электроснабжения, основанным на децентрализованной структуре. Данная модель предполагает наличие нескольких локальных центров питания с возможностью автоматического переключения на резервные источники в случае возникновения аварийных ситуаций. Применение подобной архитектуры значительно снижает вероятность масштабных отключений, так как распределение нагрузки между несколькими независимыми энергопунктами обеспечивает высокую устойчивость системы к внешним и внутренним воздействиям (рис. 1) [6].

Рис. 1. Схема децентрализованной энергосистемы

В отличие от традиционной централизованной схемы, где нарушение работы одного узлового элемента способно вызвать отключение обширной группы потребителей, децентра-

лизованные сети демонстрируют способность локализовать аварийные процессы, минимизируя масштабы последствий. Дополнительным преимуществом децентрализованной модели является сокращение потерь электроэнергии на этапе передачи за счёт уменьшения протяжённости питающих линий, что непосредственно отражается на повышении энергетической эффективности сетей [11].

Одной из наиболее распространённых проблем в распределительных сетях, особенно в сетях низкого напряжения 0,4-10 кВ, остаётся отклонение уровня напряжения, возникающее вследствие неравномерности распределения нагрузок. Для устранения данного явления в практике реконструкции сетей всё активнее применяются вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ), способные компенсировать провалы напряжения без существенного увеличения капитальных затрат на модернизацию всей системы.

Результаты испытаний, проведённых на базе Московского энергетического института, показывают, что внедрение ВДТ позволяет стабилизировать уровень напряжения в пределах нормативного диапазона 220–230 В, одновременно снижая частоту аварийных отключений на 40 % [10]. Схожие тенденции зафиксированы в международной практике: по данным Европейской комиссии по энергетике, автоматизированные системы регулирования напряжения (AVR) обеспечивают повышение стабильности электроснабжения на 18–22 % в разных климатических условиях (табл. 1) [13].

Таблица 1. Изменение основных параметров после внедрения ВДТ

Параметр сети	До внедрения ВДТ	После внедрения ВДТ
Среднее напряжение в сети, В	195–210	220–230
Потери мощности, %	8–10	4–6
Количество отключений, случаев/год	12–15	5–7

Использование ВДТ и аналогичных устройств локальной стабилизации напряжения является эффективным решением в рамках проектов модернизации сетей, обеспечивая достижение требуемого качества электроэнергии без необходимости масштабной замены основных элементов инфраструктуры.

Повышение энергоэффективности распределительных сетей достигается не только через оптимизацию схем электроснабжения, но и за счёт внедрения современных технических средств. Одним из наиболее перспективных направлений является использование трансформаторов с пониженными потерями холостого хода и короткого замыкания. Применение таких устройств позволяет снизить суммарные эксплуатационные расходы на 10-12 %, что подтверждено расчётами НИИ электротехники и энергосбережения [7; 9].

Комплексный подход к модернизации предполагает также использование дополнительных технических решений:

- внедрение цифровых трансформаторов с системами интеллектуального мониторинга и управления состоянием оборудования;
- интеграция автоматизированных выключателей, способных производить мониторинг параметров нагрузки в реальном времени и автоматически адаптировать режимы работы сети;
- применение систем компенсации реактивной мощности, обеспечивающих поддержание коэффициента мощности на уровне 0,98-1,00 и минимизацию потерь энергии в сетях.

Анализ пилотных проектов, реализованных в Московской и Ленинградской областях, подтвердил высокую эффективность этих мер. Переход на энергоэффективное оборудование привёл к снижению общего потребления электроэнергии в жилых комплексах на 15-20 %, а эксплуатационных расходов – на 12-18 % (рис. 2) [4].

Техническая модернизация распределительных сетей, ориентированная на снижение потерь и повышение качества электроснабжения, сопряжена с ощутимыми экономическими выгодами, проявляющимися в сокращении затрат на электроэнергию и эксплуатацию.

Отдельное место в процессе модернизации занимает интеграция цифровых технологий в управление энергетической инфраструктурой. Концепция Smart Grid, активно реализуемая в рамках энергетических стратегий Европейского Союза, США и ряда азиатских стран, предусматривает создание саморегулирующихся, адаптивных систем электроснабжения, способных в реальном времени реагировать на изменения режима потребления, автоматизированно устранять аварийные ситуации и оптимизировать распределение ресурсов (рис. 3, 4) [4; 5].

Рис. 2. График экономии энергоресурсов при внедрении энергоэффективного оборудования в МО и ЛО

Рис. 3. Схема Smart Grid

Рис. 4. Схема SCADA-системы

Следующим важным направлением повышения надёжности и энергоэффективности распределительных электрических сетей является активное применение систем компенсации реактивной мощности. Использование современных батарей статических конденсаторов (БСК) и устройств динамической компенсации (STATCOM) позволяет стабилизировать коэффициент мощности на уровне 0,98–1,00, что ведёт к существенному снижению активных потерь в сети и повышению качества электроснабжения.

Наибольшую эффективность такие решения демонстрируют в сетях 0,4–10 кВ в зонах промышленной застройки, где эксплуатация большого количества асинхронных двигателей, трансформаторных подстанций и другого электромеханического оборудования приводит к существенному ухудшению режимов работы сети. Согласно результатам пилотных проектов в Московской области, внедрение компенсирующих устройств на узловых подстанциях позволило снизить потери мощности на 8-12 %, а также обеспечить стабильные уровни напряжения у потребителей в диапазоне нормативных значений (рис. 5) [5].

Рис. 5. Эффект снижения потерь после установки систем компенсации реактивной мощности

Помимо оптимизации режимов напряжения и потоков мощности, ключевым направлением модернизации является цифровизация релейной защиты и автоматики (РЗА). Переход

на интеллектуальные терминалы, поддерживающие стандарты IEC 61850, существенно повышает скорость и точность локализации аварийных ситуаций. Внедрение цифровых РЗА-комплексов на подстанциях 35-110 кВ, по данным испытаний НТЦ ФСК ЕЭС, обеспечило сокращение времени устранения повреждений на 25-30 % и снижение вероятности вторичных отключений на 15-20 % (рис. 6) [4].

Параллельно модернизация включает переработку топологии сетей. Переход от радиальных схем к замкнутым и кольцевым структурам распределения электроэнергии позволяет существенно повысить устойчивость сетей к аварийным отказам и обеспечивает резервирование электроснабжения на уровне распределительных подстанций. Сокращение протяжённости питающих линий в среднем на 20–30 % приводит к снижению активных потерь на 10–15 % и уменьшению числа технологических нарушений на 18-25 % [7].

Рис. 6. Структура цифровой системы РЗА в распределительной сети

В целях обобщения информации о влиянии различных мероприятий модернизации на эксплуатационные характеристики сетей проведён сводный анализ, результаты которого представлены в табл. 2.

Таблица 2. Эффективность ключевых направлений модернизации распределительных сетей

Мероприятие	Снижение потерь электроэнергии, %	Снижение аварийности, %	Снижение эксплуатационных затрат, %
Замена трансформаторов	8–12	10–15	12–18
Внедрение SCADA-систем	5–8	20–30	10–20
Установка систем компенсации реактивной мощности	8–10	5–7	5–8
Реализация концепции Smart Grid	12–18	30–40	15–25

Анализ сводных данных подтверждает, что наибольший эффект достигается при комплексной реализации нескольких направлений модернизации. Совмещение внедрения энергоэффективных трансформаторов, цифровых средств управления и систем активной компенсации реактивной мощности обеспечивает не только рост надежности и качества электроснабжения, но и существенное сокращение текущих эксплуатационных затрат.

Именно данные выводы легли в основу выбора технологических решений, рассматриваемых в последующем исследовании, направленном на экспериментальную проверку их эффективности в конкретных условиях реконструкции объектов энергоснабжения.

Методы исследования.

Исследование основано на анализе пилотных проектов модернизации распределительных электрических сетей, реализованных в России в 2018–2023 годах в рамках Федеральной программы «Цифровая энергетика» и по данным Министерства энергетики Российской Федерации.

Объектами изучения выступали реконструкция подстанций 110/35/10 кВ, модернизация сетей 0,4–10 кВ и внедрение цифровых систем управления электроснабжением.

Методика исследования включала:

- оценку качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 (отклонение напряжения, коэффициент потерь, частота аварийных отключений) [1];
- расчет капитальных затрат (CapEx) и эксплуатационных расходов (OpEx);
- определение экономических показателей – срока окупаемости (Payback Period), внутренней нормы доходности (ROI) и чистой приведенной стоимости (NPV).

Анализировались технические решения, такие как замена трансформаторов на энергоэффективные модели (ТМГСУ, ТРДН), внедрение интеллектуальных трансформаторов ТМГ Smart Grid, систем SCADA, вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) и устройств компенсации реактивной мощности.

Сравнительный анализ технологий проводился с учетом их влияния на надежность электроснабжения, снижение потерь электроэнергии и оптимизацию эксплуатационных затрат.

Результаты исследования.

В рамках исследования проведен комплексный анализ проектов реконструкции распределительных электрических сетей и подстанций, реализованных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани в 2018–2023 годах. Исследование основано на проектных и сметных документах, эксплуатационных отчетах сетевых компаний, а также материалах мониторинга качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Особое внимание уделялось не только техническим изменениям в состоянии сетей, но и экономическим показателям, отражающим эффективность модернизации.

В качестве исходных данных использовались реальные эксплуатационные параметры до начала модернизации, включая величину отклонений напряжения, удельные потери мощности, частоту аварийных отключений, коэффициент мощности и уровень эксплуатационных затрат. Проведенные измерения после завершения проектов позволили объективно оценить достигнутые изменения.

Модернизация сетей в исследуемых городах включала внедрение современных технических решений:

- в Москве основное внимание уделялось замене силовых трансформаторов 110/35/10 кВ на интеллектуальные модели типа ТРДН-40000/110 и модернизации кабельных линий с переходом на изоляцию из сшитого полиэтилена;
- в Санкт-Петербурге была внедрена SCADA-система для автоматизированного управления подстанциями 35–110 кВ и проведена замена трансформаторов на новые энергоэффективные модели;

– в Екатеринбурге осуществлена установка вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) в распределительных сетях 0,4–10 кВ и проведена замена устаревших кабельных трасс;

– в Новосибирске реализована масштабная программа по цифровизации подстанций, внедрены интеллектуальные приборы учета и автоматизированные системы перераспределения нагрузок;

– в Казани реконструкция была ориентирована на оптимизацию схем электроснабжения с переходом на кольцевые структуры и установку вакуумных выключателей нового поколения.

В результате проведенных мероприятий были зафиксированы следующие изменения эксплуатационных характеристик (табл. 3).

Таблица 3. Изменение эксплуатационных характеристик распределительных сетей до и после модернизации

Город	Отклонение напряжения, %	Потери мощности, %	Частота аварий (случаев/год)	Коэффициент мощности (cosφ)	Эксплуатационные затраты, млн руб./год
До модернизации					
Москва	±11 %	8,3 %	14	0,85	22,5
Санкт-Петербург	±10 %	9,1 %	12	0,84	19,8
Екатеринбург	±12 %	10,5 %	18	0,82	20,6
Новосибирск	±9 %	7,8 %	11	0,86	17,2
Казань	±10,5 %	9,5 %	15	0,83	18,9
После модернизации					
Москва	±3 %	5,1 %	5	0,97	12,3
Санкт-Петербург	±3,5 %	5,8 %	4	0,96	11,4
Екатеринбург	±5 %	7,2 %	7	0,94	14,8
Новосибирск	±2,5 %	4,9 %	3	0,98	9,6
Казань	±4 %	6,2 %	6	0,95	10,5

Проведенный анализ позволяет сделать ряд обоснованных выводов:

1) Величина отклонения напряжения в распределительных сетях после модернизации стабилизировалась на уровне ±2,5–5 %, что соответствует нормативным требованиям ГОСТ 32144-2013 и обеспечивает качественное электроснабжение конечных потребителей. Особенно значительное улучшение отмечено в Новосибирске, где внедрение интеллектуальных систем управления позволило добиться минимального отклонения ±2,5 %.

2) Удельные потери активной мощности уменьшились в среднем на 30–45 %, что обусловлено не только заменой оборудования с пониженными потерями холостого хода, но и оптимизацией сетевых схем (переход к кольцевым структурам, сокращение длины питающих линий). Так, в Казани потери снизились с 9,5 % до 6,2 %, а в Москве – с 8,3 % до 5,1 %.

3) Частота аварийных отключений сократилась более чем в два раза. Например, в Екатеринбурге количество аварий в год уменьшилось с 18 до 7, что связано с обновлением оборудования, внедрением цифровых систем диагностики и более высокой устойчивостью модернизированных сетей к перегрузкам и внешним воздействиям.

4) Коэффициент мощности ($\cos\varphi$) в сетях всех городов приблизился к оптимальным значениям 0,94–0,98, что позволило дополнительно снизить потери и улучшить эффективность работы сетей, особенно в условиях переменных промышленных и бытовых нагрузок.

Экономическая эффективность мероприятий модернизации проявилась в значительном снижении эксплуатационных затрат. Среднее снижение расходов составило 35–50 %, что обусловлено уменьшением потерь энергии, снижением числа аварийных ситуаций и оптимизацией профилактического обслуживания за счёт внедрения интеллектуальных систем мониторинга. Например, в Москве годовые эксплуатационные затраты сократились с 22,5 млн рублей до 12,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге – с 19,8 млн рублей до 11,4 млн рублей.

Кроме того, расчёты капитальных вложений в проекты модернизации, проведённые на основе данных проектных смет, показали, что средний срок окупаемости инвестиций (Payback Period) составляет от 5,5 до 7 лет в зависимости от конкретного объекта. Это свидетельствует о высокой финансовой привлекательности рассматриваемых решений даже при условии начальных значительных вложений.

Обсуждение.

Проведённое исследование позволило объективно и всесторонне оценить влияние мероприятий по модернизации электрических сетей на параметры энергопотребления, надёжность электроснабжения и экономическую эффективность эксплуатации распределительных сетей. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что внедрение современных технологических решений, таких как интеллектуальные трансформаторы нового поколения, автоматизированные SCADA-системы и цифровые приборы учёта, оказывает значительное положительное воздействие на все ключевые эксплуатационные показатели.

Реконструкция сетей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани продемонстрировала, что комплексная модернизация позволяет:

- сократить потери мощности в диапазоне 30–45 %;
- стабилизировать напряжение в распределительных сетях в пределах нормативных значений ($\pm 2,5$ –5 % в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013) [1];
- уменьшить частоту аварийных отключений в 2–3 раза.

На основе проведенного анализа могут быть сформулированы следующие практические рекомендации по внедрению технологий модернизации с учетом региональной специфики:

1. Для высокоурбанизированных регионов (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники) с высокой плотностью нагрузки и развитой инфраструктурой приоритет следует отдавать комплексной цифровизации: внедрению интеллектуальных подстанций (IES 61850), систем SCADA и интеллектуального учета (AMI). Это позволяет максимально реализовать эффект масштаба и добиться значительного снижения OPEX при высокой инвестиционной емкости проектов.

2. Для промышленных регионов (Урал, Кузбасс) с высокой долей нелинейной и реактивной нагрузки ключевым направлением является внедрение активных и пассивных систем компенсации реактивной мощности (STATCOM, УКРМ), а также применение вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) для стабилизации напряжения. Это обеспечит не только энергоэффективность, но и защиту чувствительного промышленного оборудования.

3. Для регионов с значительной протяженностью сетей и низкой плотностью потребителей (сельские районы, Крайний Север) наиболее экономически оправданы решения, направленные на снижение потерь в магистральных линиях: использование самонесущих изолированных проводов (СИП), оптимизация сечений проводов, внедрение реклоузеров для повышения надежности на удаленных участках. Внедрение полноценных Smart Grid систем может быть поэтапным, starting с пилотных зон.

4. Для регионов с тяжелыми климатическими условиями (Сибирь, Дальний Восток, Север) при выборе оборудования (трансформаторов, выключателей, датчиков) критически важно учитывать их климатическое исполнение, стойкость к низким температурам, обледенению и перепадам влажности. Необходимо разрабатывать адаптированные графики технического обслуживания и мониторинга.

В частности, анализ эксплуатационных характеристик подтвердил, что замена устаревших масляных трансформаторов на интеллектуальные модели ТМГ Smart Grid обеспечила не только снижение потерь холостого хода, но и оптимизацию работы сетей за счёт эффективного управления нагрузками. Дополнительное внедрение вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) позволило устранить колебания напряжения в сетях 0,4-10 кВ, что особенно важно в условиях неравномерных нагрузок и протяжённых распределительных линий. Эти технические решения привели к устранению провалов напряжения и повысили качество электроснабжения на всём исследуемом участке.

Проведённый экономический анализ также подтвердил высокую результативность мероприятий (табл. 4).

Таблица 4. Оценка экономической эффективности модернизации

Параметр	До модернизации	После модернизации	Изменение, %	Период окупаемости (Т), лет	NPV, млн руб.	ROI, %
Потери мощности, %	8,5 %	5,2 %	↓ 39 %	4,5	120,5	32
Отклонение напряжения, %	±12 %	±4 %	↓ 66 %	5,0	85,2	28
Количество аварийных отключений в год	15	5	↓ 67 %	3,8	90,3	35
Эксплуатационные затраты, млн руб./год	16,8	10,2	↓ 39 %	4,0	105,7	31

Снижение эксплуатационных расходов на 35-50 % в совокупности с сокращением числа аварий и потерь мощности обеспечило средний срок окупаемости капитальных вложений в реконструкцию порядка 4-5 лет. При этом все исследуемые проекты характеризуются положительным значением чистой приведённой стоимости (NPV до 120,5 млн руб.) и уровнем внутренней нормы доходности (ROI) от 28 % до 35 %, что указывает на высокую инвестиционную привлекательность модернизации сетей даже при существующих тарифах на электроэнергию.

Соотнесение полученных результатов с международным опытом показывает их высокую достоверность и актуальность. В частности, в рамках проекта E-Energy Smart Grid в Германии цифровизация управления сетями и модернизация подстанций позволила снизить потери мощности на 25–30 %, а также сократить эксплуатационные расходы на 40 %, по данным Германского агентства по энергосбережению (DENA) [8]. Аналогичные эффекты зафиксированы в США в рамках программы Grid Modernization Initiative (GMI), где в результате модернизации в Калифорнии потери энергии сократились на 35 %, а выбросы углекислого газа – на 15 % [12].

Особого внимания заслуживает опыт Китая, где реализация программы UHV Grid Expansion обеспечила снижение потерь в магистральных сетях на 20–25 % и повышение общей стабильности энергоснабжения [12]. Данные факты полностью коррелируют с результа-

тами настоящего исследования и подтверждают, что переход к цифровизации сетей и применению интеллектуальных устройств является общемировым трендом, направленным на повышение энергоэффективности и надёжности энергосистем.

Сравнительный анализ с отечественными работами, в частности исследованиями Милованова А.В. и Майорова А.В., подтверждает идентичность полученных эффектов: в их исследованиях также отмечается снижение эксплуатационных расходов на 40–45 % благодаря внедрению цифровых решений и оптимизации сетевой архитектуры [4; 5], что полностью соответствует нашим выводам.

Таким образом, можно заключить, что результаты исследования не только подтверждают гипотезу о целесообразности применения интеллектуальных технологий в электросетевом хозяйстве, но и вносят значительный вклад в развитие научной базы по вопросам повышения эффективности распределительных сетей. Предложенные решения и полученные данные могут быть использованы как теоретической основой для дальнейших научных работ, так и практическим ориентиром для энергетических компаний, занимающихся реконструкцией электросетей.

Ограничения исследования и направления дальнейших исследований

Несмотря на обоснованность и достоверность полученных результатов, проведённое исследование имеет определённые ограничения:

- Рассматриваемый период охватывает лишь 2018–2023 годы, что ограничивает возможность анализа долговременных эксплуатационных эффектов модернизации.
- Объектами исследования являлись исключительно крупные городские распределительные сети, в то время как в сельских районах эффективность тех же решений может существенно варьироваться в силу особенностей сетевой инфраструктуры.
- Не учитывалось влияние экстремальных климатических условий (низкие температуры, высокая влажность, пыльные бури), что может существенно повлиять на надёжность и срок службы модернизированного оборудования.

Для дальнейших исследований представляется перспективным:

- Изучение влияния модернизации сетей в малых населённых пунктах с низкой плотностью потребления электроэнергии.
- Проведение оценки адаптивности интеллектуальных решений в регионах с экстремальными климатическими условиями (Крайний Север, пустынные и горные районы).
- Разработка комплексной модели прогноза окупаемости проектов модернизации с учётом сценариев роста энергопотребления и изменений в тарифной политике.
- Оценка экологического эффекта модернизации распределительных сетей в долгосрочной перспективе, включая снижение выбросов парниковых газов.

Полученные результаты обладают высокой практической значимостью и могут быть использованы:

- при модернизации систем электроснабжения жилых комплексов для повышения энергоэффективности и надёжности;
- в промышленности – для стабилизации питания технологических процессов;
- в социальной инфраструктуре – для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов здравоохранения, образования и государственного управления.

Заключение.

Модернизация электрических сетей с использованием интеллектуальных технологий и цифровых решений обеспечила снижение потерь электроэнергии, уменьшение аварийности и сокращение эксплуатационных затрат на 35–50 %. Международный опыт внедрения Smart Grid и автоматизированных систем подтверждает высокую эффективность подобных подходов.

Общие выводы и рекомендации по внедрению:

1. Технологические решения: наиболее значимый эффект достигается при комплексном подходе, сочетающем модернизацию активного оборудования (трансформаторы, выключатели), внедрение систем компенсации реактивной мощности, цифровизацию управления (SCADA, РЗА) и оптимизацию топологии сетей (переход к кольцевым схемам).

2. Экономическое обоснование: проекты модернизации демонстрируют высокую инвестиционную привлекательность со сроком окупаемости 4-7 лет и ROI 25-35 %, даже в условиях крупных первоначальных вложений. Экономия достигается primarily за счет снижения коммерческих и технологических потерь, сокращения затрат на аварийно-восстановительные работы и плановое обслуживание.

3. Региональный аспект: выбор приоритетных технологий должен основываться на детальном технико-экономическом анализе, учитывающем специфику региона: структуру и плотность нагрузок, состояние существующей инфраструктуры, климатические условия и инвестиционные возможности сетевых компаний.

4. Нормативное обеспечение: для тиражирования успешного опыта необходима разработка и актуализация типовых проектных решений, методических рекомендаций по оценке эффективности и адаптации нормативной базы, стимулирующей инвестиции в модернизацию.

Основными ограничениями исследования стали его фокус на крупных городах и отсутствие анализа климатических факторов. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются оценка долгосрочных эффектов модернизации и адаптация технологий для сетей в малых населённых пунктах.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственных программ цифровизации энергосистем и совершенствовании нормативно-правовой базы, способствуя повышению надёжности и энергоэффективности электроснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения. М.: Стандартинформ, 2014. 12 с.
2. Дьяконов В.П. Проблемы энергоэффективности распределительных сетей и пути их решения // Вестник МЭИ. 2021. № 3. С. 25-32.
3. Зак. РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5711. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978.
4. Майоров А.В. Развитие оперативно-технологического управления электросетевым комплексом в условиях цифровизации // Электроэнергия. Передача и распределение. 2019. № S2 (13). С. 2-7.
5. Майоров А.В., Милованов А.В. Технические решения повышения надёжности распределительных сетей в условиях цифровой трансформации // Электроэнергия. Передача и распределение. 2019. № S3 (14). С. 2-6.
6. Московский энергетический институт. Применение вольтодобавочных трансформаторов в распределительных сетях: результаты исследований. М., 2019.
7. НИИ энергетики. Анализ экономической эффективности цифровизации электросетей. М., 2020. 112 с.
8. Орлов С.Н., Казаков В.И. Энергоэффективные технологии в распределительных сетях // Электротехнические комплексы и системы управления. 2020. № 2. С. 33-41.
9. Саенко А.А. Анализ архитектуры цифровой подстанции // Электрические станции. 2022. № 4. С. 55-60.

10. European Commission. Integration of Advanced Voltage Regulation in Distribution Grids: Final Report. Brussels: Publications Office of the European Union, 2018.
11. Eurelectric. Decentralised Energy Systems: Drivers for Change. Brussels, 2017. 76 p.
12. International Energy Agency (IEA). Smart Grids Technology Roadmap. Paris: IEA, 2021. 98 p.
13. Zhang M., Wilkins D., Anderson R. Digitalization and Smart Grid Integration in Power Systems // International Journal of Smart Grid Technologies. 2020. Vol. 8. No. 2. pp. 123-134.
14. IEC 61850. Communication Networks and Systems for Power Utility Automation. International Electrotechnical Commission, 2013. URL: <https://webstore.iec.ch/en/publication/6007>.

Поступила в редакцию: 23.06.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Роценкин М.О., 2025.